

ЭЛЕКТРОН ДАСТУРНИ ТАДБИҚ ЭТИШ ОРҚАЛИ БЕМОРЛАРНИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

Нодира Рахимовна Янгиева

Тошкент давлат стоматология институти,
Офтальмология кафедраси, т.ф.д., доцент
e-mail: yangiyeva.nodira.1968@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Для повышения качества оказания медицинской помощи при ВМД путем внедрения цифровых технологий, нами разработана электронная «Карта диспансеризации пациента с возрастной макулярной дегенерацией». Мониторинг пациентов с ранней стадией ВМД по электронной программе является достаточно рентабельным способом, позволяющим качественно проводить диспансеризацию, обеспечивает преемственность между различными звеньями здравоохранения, может быть рекомендованным для внедрения в систему здравоохранения Республики Узбекистан.

Ключевые слова: диспансеризация, электронная программа, цифровизация.

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация сетчатки (ВМД) представляет собой одну из наиболее злободневных проблем офтальмологии, так как согласно последним данным, ВМД страдают около 20% людей старше 65 лет. Прогнозируется рост данной патологии к 2050 году до 33%. К сожалению, в последнее 10-летие сухая форма ВМД «помолодела» и обнаруживается при диспансерных осмотрах у 40-летних лиц [1,4,5,6].

Общая заболеваемость в Узбекистане за период 2010-2019 гг. выросла в 1,8 раз и на 2019 год составила 24,45 на 100 000 населения. Первичная заболеваемость за этот период выросла в 2,3 раза и на 2019 год составила 8,38 на 100 000 населения [4].

Инвалидность вследствие ВМД в Узбекистане за период 2010-2019 гг. имеет тенденцию роста и на 2019 год общая составила 3,44, а впервые выявленная – 0,61 на 100 000 населения. Эти показатели в городе Ташкенте составили 1,02 и 0,43 на 100 000 населения соответственно [2].

Учитывая, что ВМД является заболеванием, имеющим хроническое течение, то эта группа пациентов относится к группе с необходимостью

пожизненной диспансеризации. В этой связи, научные исследования, посвященные совершенствованию диспансеризации ВМД приобретают особую актуальность и медико-социальную значимость. При этом, доминирующим является подход по оптимизации существующей модели организации первичной медико-санитарной медицинской помощи за счёт внедрения цифровых технологий, путём разработки автоматизированных и персонализированных электронных программ.

Материал и методы. Для повышения качества оказания медицинской помощи при ВМД нами разработана электронная «Карта диспансеризации пациента с возрастной макулярной дегенерацией», которая осуществляет фиксацию и анализ клинических, а также статистических характеристик пациента с ВМД [3].

В разработке карты мы учли, что обеспечение единой диспансеризации (лечебно-диагностического процесса) требует наличия взаимообмена всей информацией различных уровней здравоохранения. Программа проста и удобна, все необходимые данные могут быть сохранены на соответствующих закладках.

Электронная программа «Карта диспансеризации пациента с возрастной макулярной дегенерацией» внедрена у 90 пациентов с ВМД.

В программе имеются разделы: паспортный; жалоб; данных анамнеза жизни и состояния пациента; факторов риска; имеющихся у пациента, сопутствующих заболеваний организма и органа зрения; диагноз (с фиксацией даты установления); методы исследования (общеофтальмологических, специальных, лабораторных). А также раздел, где отражаются данные по работе с пациентом (дата и объем беседы по здоровому образу жизни, факторам риска заболевания и профилактических мерах и т.д.).

В программе имеются формы-закладки, в которые вводятся данные обследования пациента врачами различных звеньев здравоохранения, которые дают возможность не дублировать имеющиеся данные в карте, однако учитываются ими. И так непрерывно, между врачами происходит мониторинг пациента и оказание медицинской помощи. По карте имеется возможность провести экспертную оценку сроков выявления заболевания, адекватности и своевременности лечебно-диагностического процесса и диспансеризации, компетентности врачей.

Тем самым, в одной карте обобщается вся информация о пациенте, что позволяет избежать проведение дублирующих методов исследования и действий. По карте четко видна динамика процесса ведения пациента: когда

поставлен диагноз, какое лечение проводилось, переход из стадии в стадию, в какие сроки он наблюдался, результаты исследований, когда он обращался в первичное звено здравоохранения, а когда в специализированное звено здравоохранения и т.д. По карте имеется возможность провести экспертную оценку сроков выявления заболевания, адекватности и своевременности лечебно-диагностического процесса и диспансеризации, компетентности врачей.

Электронная программа «Карта диспансеризации пациента с ВМД» построена таким образом, что пользователь может получить данные по любым полям базы данных, в любом сочетании. Визуально изучить результаты прикрепленных методов исследования.

Таким образом, электронная карта позволяет вести наглядный контроль комплекса мероприятий пациента с ВМД: следить за динамикой процесса (переход из стадии в стадию), сделать лучше качество диспансерного мониторинга пациентов с ВМД (перевод из группы в группу), обнаружить не явившихся вовремя или не соблюдающих режим посещений пациентов. исследования, динамики диспансеризации (перевод из группы в группу) и оценить эффективность.

Результаты исследования. Для оценки эффективности «Карты диспансеризации пациента с возрастной макулярной дегенерацией» нами проведен анализ ее внедрения в 1 клинику Самаркандского государственного медицинского института (30 пациентов с ВМД ранней стадии), в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии (30 пациентов с ВМД ранней стадии), многопрофильную поликлинику Мирзо Улугбекского района города Ташкента (30 пациентов с ВМД ранней стадии).

Анализ внедрения в течении 23 месяцев (с января 2019 по ноябрь 2020 гг.) показал, что качественное диспансерное наблюдение за пациентами (90) и преемственные действия между специалистами различных звеньев здравоохранения привели к тому, что у 19,9% с ранней стадией ВМД: 14,4% (13 пациентов) наблюдался переход в промежуточную стадию ВМД и у 5,5% (5 пациентов) в позднюю. Тогда как, в группе пациентов (90), отказавшихся от ведения такой карты переход в промежуточную стадию ВМД наблюдался у 35,5% (32 пациента), то есть в 2,5 раза больше. Переход в позднюю стадию в этой группе наблюдался у 16,6% (15 пациентов), что также в 3 раза больше, чем в группе, где электронная карта диспансеризации применялась.

Программа обладает достаточной диагностической специфичностью - 83,3%, чувствительностью - 65,7%, эффективностью - 74,5%. Экономическая

эффективность составляет – 2 500 000 сум на каждого пациента, при желательном клиническом исходе.

Выводы. Таким образом мониторинг пациентов с ранней стадией ВМД по электронной программе «Карта диспансеризации пациента с ВМД» является достаточно простым способом, позволяющим качественно проводить мониторинг пациента с ВМД, обеспечивает преемственность между различными звеньями здравоохранения.

В связи с вышеизложенным, считаем возможным и рентабельным рекомендовать программу «Карта диспансеризации пациента с ВМД» для внедрения в систему здравоохранения Республики Узбекистан.

Стратегия цифровизации здравоохранения республики позволяет совершенствовать систему диспансеризации ВМД, а значит снижает расходы средств бюджета государства и населения.

REFERENCES:

1. Гильманшин, Т.Р. Эпидемиология возрастной макулярной дегенерации в Республике Башкортостан (клинико-статистический анализ по данным исследования The Ural Eye and Medical Study). Офтальмология 16.1S (2019): 137-141. [Gilmanshin T.R. Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration in the Republic of Bashkortostan (Clinical and Statistical Analysis of the “Ural Eye and Medical Study”). Ophthalmology in Russia. 2019;16(1S):137-141. (In Russ.)] <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2019-1S-137-141>
2. Янгиева Н.Р. Состояние и динамика инвалидности вследствие возрастной макулярной дегенерации сетчатки взрослого населения Республики Узбекистан // Журнал Биомедицины и Практики». - Самарканд, 2020. - №6 (5), -С. 187-192. (14.00.00, №22)
3. Янгиева Н.Р. «Карта диспансеризации пациента с возрастной макулярной дегенерацией»: ЭВМ программа, DGU 09512 от 27.11.20.
4. Янгиева Н.Р. Ретроспективный анализ показателей заболеваемости и инвалидности вследствие возрастной макулярной дегенерации в Республике Узбекистан за 10-летний период. Офтальмология Восточная Европа. -2023. -Том 13. -№1. С.46-52.
5. American Academy of Ophthalmology. Age-related macular degeneration PPP-Updated 2015. Available from: <https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/age-related-macular-degeneration-ppp-2015>.

6. Jonas J.B., Cheung C.M., Panda-Jonas S. Updates on the Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration. The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 2017;6(6):493–497. DOI: 10.22608/APO.2017251